

Misantla, Ver., a 6 de Octubre de 2022.

Yo, por propio derecho, Marco Antonio González Arroyo, con CURP GOAM780123HVZNR00 y firma electrónica FIREL validada y vigente del portal del pjf, manifiesto por mi propio derecho que hago la solicitud de recibir notificaciones vía electrónica por medio electrónico con la firma electrónica firel, en asuntos que requieran de mi conocimiento puesto que no cuento con domicilio legal permanente para poder ser notificado de manera personal para así poder agilizar los tramites necesarios para mi defensa legal en caso de ser necesario, también solicito que en caso de existir alguna promoción que obre en mi contra se me hagan llegar las notificaciones necesarias por este medio.

PROTESTO LO NECESARIO

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26428_2.pdf
Secuencia: 8158251

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:08Z / 2025-10-19T00:03:08-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b3 98 81 25 22 fc a2 9d 1d f4 cc 21 ae 32 06 e5 8b d2 57 b1 a1 44 d7 89 22 97 87 ce e6 36 91 ec df a1 a6 e1 ae fe b3 71 ae 6a 68 16 89 19 d7 d1 1b 70 80 10 e1 e2 97 b0 96 a2 96 46 b2 a7 8b c0 85 7c f3 ae 93 ca 48 3a 9c c3 38 6a 29 f6 19 81 c6 a4 cd 74 ad ac c0 59 9f 2a 8d 12 f3 88 17 fe 97 fd 00 82 24 b3 b7 9e d5 d7 96 cb bd da 67 c5 9e 5c 1e 8d cd 29 72 05 58 10 e2 66 f0 34 98 be b9 2d 14 5a 7c 08 4a 5b 20 d8 6c 8e 26 83 ba 40 7b 52 8d 3c 4e e0 1b 38 ba fe ab 27 3d 7e e5 02 fc 1a 09 3b 91 ca 2f 9e f6 23 c5 c5 16 8e 39 10 23 ca 22 8a fb 4f b9 77 65 65 51 56 cd 29 11 ac a0 f7 0e c1 d1 27 9c 7a 2f c2 06 41 d0 44 17 8f 19 04 da 9a 43 83 7f a8 5e db 63 18 24 ef 39 53 00 b1 e2 c5 96 a1 2d bd 9b 6e d9 77 87 0c b5 44 4b a1 22 25 3b a5 ae 3d a9 e2 fa 8b d0 f1 80 96 b6 97 f2 28 77 21 a5 cb a6 5c a7 a3 02 4d a4 2f 5b 3f 5c db 99 60 e0 1d 74 b1 89 7c 0d 07 14 48 e8 50 b1 7f ba 58 83 cb 57 50 7c 53 d5 1d 76 ef 47 ea c6 59 a7 dc 70 95 55 d2 99 94 fe 39 41 54 c8 2c d9 17 75 8e 72 88 a6 fc 33 f4 c1 11 ef cc 35 19 1d e7 7c 03 c7 ba 5c eb 53 95 e6 c3 65 a4 dc 2e 81 09 cd 62 53 17 a5 0f 5f 20 8c 2f ce 8a 61 94 20 2a 28 69 49 7d c5 b4 43 8d 6f 2f 4c 79			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:09Z / 2025-10-19T00:03:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:08Z / 2025-10-19T00:03:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607677			
	Datos estampillados:	EFAC6E149AE856B4BBC9A31B18A441C74D4ACD7229349A83F5FC3C67CDCCC0C5 4A5B2384F46FF8E91F65C00CE07863DAB4B35F1BF20AEDA9E062BAA4D3DCAFB9			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdccc0c54a5b2384f46ff8e91f65c00ce07863dab4b35f1bf20aeda9e062baa4d3dcafb9